

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ЕГИПТА

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна
Магистрант Ташкентского Государственного
Университета Востоковедения

АННОТАЦИЯ

Образование имеет важное значение в развитии и прогрессировании каждой страны. Уровень образования показывает, насколько развита сама нация и само государство в целом. В данной статье были раскрыты значение образования и насколько важную роль играет она в Египте. Также в статье содержатся сведения из истории, в частности про реформы Мухаммеда Али, для развития культуры и образования. В XVIII веке усиливается роль улемов в истории страны. Они стали активно проникать в судебную систему, тем самым усиливая свое влияние в обществе.

Женское образование и развитие является главным приоритетным фактором в Египте. За последние десятилетия в стране были проведены ряд реформ для улучшения образования женщин. Женское образование и меры для ее развития также раскрыты в данной статье.

Ключевые слова: образование, социальная культура, глобализация, Аль-Азхар, реформы Мухаммеда Али, улемы, средние и высшие школы, женское образование, «Поддержания реформы образования в Египте».

Образование – это важнейший фактор в развитии социально-культурной сферы каждого общества. Именно образование и уровень образования показывает, насколько развито данное общество или государство. Оно имеет прямое влияние на динамику общественного и государственного прогресса. Как отмечается в научной статье Оксаны М. В., с помощью системы образования как основной составной части институциональной основы общества распространяются научные и гуманитарные знания, формируется фундамент социально-культурной эволюции общества, при создании которой главное значение приобретает подготовка культурных, профессиональных и высококвалифицированных кадров, способных создавать идеи и воплощать их в реальную жизнь.

Образование играет очень ключевую роль в развитии каждого государства. Данная сфера связана со всеми отраслями каждого государства. Также она

связана со всеми отраслями общества: с историей, политикой, культурой и т.д. в научных источниках утверждается, что одной из основных функций данной сферы как социально-культурного института считается формирование человеческой личности, созидание которой развивается на основе определенных и строго подобранных нравственных принципов и этических норм. Именно поэтому через образовательные процессы растет уровень граждан и социума в обществе.

Для развития образовательной сферы каждое государство в той или иной степени вкладывает свои силы, в виде сотрудничества, инвестиций, финансирования и т.д.

В достижении любой поставленной цели образование играет очень важную роль. Образование считается показателем не только теоретических и практических знаний, но и полностью формирует и развивает мировоззрение человека, воспитывает в нем личность. Именно поэтому формирование и развитие образования в общечеловеческих отношениях и ценностей считается основной задачей каждого государства и общества.

В XXI веке, в период глобализации и информационных технологий развитие образования на нужном уровне требует не мало усилий. Развитие образования – это развитие уровня самосознания народа и государства в целом.

В данной статье раскрыта роль образования в социально-культурном развитии Арабской Республики Египет.

Возникновение первых очагов цивилизации и ветвей образования свидетельствует о том, что в Египте достаточно большое внимание уделяется на развитие данной сферы. Именно с этого периода в Египте начинается формирование сферы образования. В XVIII века Египет считался центром традиционной мусульманской культуры в Арабском мире. Именно в этот период в Египте начинает быстро развиваться степень и уровень образования. Каир стал центром, где начали появляться и формироваться первые очаги образования. здесь постепенно строились медресе, где собирались самые одаренные, талантливые и умные люди того периода, в частности, улемы, судьи, преподаватели, учителя и имамы. При мечети был образован университет Аль-Азхар, который считался основным культурно-образовательным и духовным центром, который вот уже сколько лет является ветвью традиционной идеологии и подготовки мусульманской элиты для общества и государства. В исторических источниках отмечается следующее, начальное образование в стране осуществлялись куттабами – коранические школы, расположенные по городам и районам страны. В основном они вели свою деятельность при мавзолеях или мечети и в других общественных местах. В данных куттабах получались

минимальные знания. В основном здесь два-три года изучался арабский язык и проводилось заучивание Корана.

Именно в данный период усиливается роль улемов. Главной их заслугой является то, что египетские улемы начинают активно проникать в судебную систему, которая ранее практически была скрытой. В исторических источниках утверждается то, что если в начале со времен османского завоевания на судейские должности назначались лишь турки, а коренные египтяне занимали лишь должность наибов, то к концу XVIII в. за редким исключением на судебные должности стали назначаться сами египтяне.

Когда речь идет о развитии сферы образования нам необходимо отметить про эпоху Мухаммеда Али. Вклад, который внес в развитии всех сфер общества и развитии государства Мухаммеда Али считается очень великим. Именно поэтому конец XVIII - начало XIX в. принято называть «золотым веком» в истории Египта. В 1805-1849 гг. произошли значительные изменения в общественно-экономической и социально-культурной жизни Египта в связи с реформами Мухаммеда Али. Главной его целью было превращение Египта в сильное централизованное государство. С стороны его были проведены ряд реформ, в том числе, аграрная реформа, создание регулярной армии и флота, развитие промышленности и сельского хозяйства, развитие образования и культуры. Мухаммед Али четко понимал, что для создания сильного централизованного государства недостаточно сильной армии и флота, поэтому он уделял особое внимание на развитие сферы образования, медицины и культуры. Начали строиться светские общеобразовательные, а также специальные школы в сфере медицины, техники. Также были построены ряд военных школ. Была разработана новая система образования в стране, которая отличалась от традиционного религиозного образования.

Именно в данный период значительно увеличилось количество студентов обучающихся в школах и медресе. Например, в одном университете Аль-Азхар в данной период обучалось 2-3 тысяч студентов.

Самым важным достижением в сфере образования того периода является то, что Мухаммед Али начал отправлять в Европу десятки молодых египтян для изучения западных языков, литературы, права, военных и технических наук. Специальная литература и учебники на западных языках стали переводиться на арабский язык. Главным приоритетом обучения в Европе являлось то, что обученные там египтяне по возвращению в страну становились чиновниками, работали руководителями на государственных учреждениях, а военные получали сразу должность офицера.

Как было выше отмечено, при Мухаммеде Али появились школы со светским образованием и начали открываться гражданские больницы и военные госпитали. Во время обучения в военных учреждениях государство обеспечивало учащихся питанием, одеждой, принадлежностями для обучения, а также выплачивало определенную стипендию. Преподавателями также были французы, испанцы и др.

Все эти факторы в сфере образования играли очень важную роль в развитии и совершенствовании уровня социально-культурной жизни общества.

Движение за духовное и культурное развитие, который началось в середине XX века, был вызван необходимостью получить доступ к достижениям современной технологий и науки. Получение доступа означало создание нового общества и нового государства. Свидетельством тому является революция 1952 года. Именно в данный период началась перестройка и изменение системы образования в Египте. Как отмечается в источниках, был взят курс на ликвидацию неграмотности, арабизацию преподавания, то есть развитие обучения на арабском языке, создание терминов на арабском языке, развитие среднего специального и высшего образования. Увеличилось число учебных заведений. Образование стало бесплатным и обязательным, закрепляясь Законом страны. Условия в области экономики в Египте в основном требовали создание функциональной системы в сфере образования, удовлетворяющая потребности в высококвалифицированных кадрах, которые могут в будущем внести реальный вклад в преодолении хозяйственной отсталости и повысить уровень индустриального производства. Только при помощи огромной прослойки технической интеллигенции и инженерных работников стране удастся нарастить экономические возможности, развить сферы промышленности, добиться заметных успехов в сельском хозяйстве.

По статистике Египет в последние десятилетия развивается очень быстрыми темпами. В частности, в сфере хозяйственной промышленности и производства замечается высокий рост прогресса, что в свою очередь выделяет Египет из числа соседних стран заметными достижениями не только в сфере экономики, но и других областях деятельности, включая и образовательную сферу. Благодаря этим достижениям Египет занимает достаточно высокие рейтинги по количеству обучаемых в средней и высшей школы среди арабских стран. Опираясь на научные источники, можно отметить, что рост образовательной сферы был замечен за счет увеличения инфраструктуры и функционирования образования, совершенствования отбора кадров, переработка и дополнение учебных кадров и методики преподавания.

Когда речь идет о прогрессировании системы образования необходимо также отметить про женское образование, которое имеет немалое значение в социально-культурной жизни общества. Образование женщин имеет особое место в Египте. Образованная женщина – это образованные дети и образованная нация. В сегодняшнее время в стране создаются все условия для повышения женской грамотности, так как она оказывает значительное влияние на прогрессирование общества и всех слоев в целом. В научных источниках отмечается, что правительство Египта полностью поддерживает и инвестирует в женское образование не только для экономического роста, но и для успешного внедрения программы планирования семьи и улучшения здоровья детей, так как образование женщин приносит существенную пользу не только им самим, но и обществу.

В нынешнее время в Арабской Республики Египет создаются всевозможные условия для усовершенствования системы и сферы образования. со стороны правительства были предприняты ряд законов, реформ и соглашений для реализаций данных условий. Египет старается укреплять свои дипломатические связи в сфере образования со многими странами и государствами. Ярким примером тому может также послужить узбекско-египетские дружеские и взаимовыгодные отношения в сфере образования. Важно отметить, что в сегодняшнее время между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет сложились очень прочные отношения в данной сфере, так как с 1992 года Узбекистан ведет свою дипломатическую миссию с Египтом. В образовательной сфере были проделаны ряд совместных реформ между двумя странами. Например, в Узбекистане очень сильно уделяется внимание изучению арабского языка, литературы, хадисоведения и др. В сегодняшнее время в таких высших учебных заведения Узбекистана как Ташкентский государственный университет востоковедения, Международная исламская академия, Государственный университет мировых языков обучаются более четыре тысяч студентов арабскому языку и литературе. В данных университетах проводятся разные мероприятия, праздники, недели в честь данного языка. Также и в Египте увеличивается количество узбекских студентов. Особенно в последнее время многие узбекские студенты проявляют большое желание учиться в религиозном университете Аль-Азхар. Так как Аль-Азхар считается одним из самых известных и востребованных религиозных высших учебных заведений в мире. Все эти показатели свидетельствуют о прочных дружеских и дипломатических связях между двумя республиками.

Для поддержания всех сфер общества, в частности для развития образования и также женского образования в 2018 году в Египте Министерство

образования начало реализацию проекта «Поддержания реформы образования в Египте». По прогнозам Министерства образования страны данный проект должен стать большим толчком в дальнейшем прогрессировании образования Египта. Главными целями и задачами данного проекта является повышение грамотности, уровня образования среди египтян. Также сегодня в связи с данным проектом были осуществлены ряд изменений в образовании. Например, были разработаны новые проекты в образовании, изменены учебные программы, были приглашены профессиональные преподаватели из соседних стран. Благодаря данным изменениям уровень неграмотности среди египтян заметно сократилось. В средних школах и высших учебных заведениях стали увеличиваться проценты учеников и студентов желающих продолжать свое обучение. Многие египетские студенты начали учиться или продолжать свое образование за границей или соседних странах, например, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливане, а также в Великобритании и Вашингтоне. Студенты обучаются за границей определенный срок и затем возвращаясь на родину продолжают свою преподавательскую деятельность.

Каждая развивающаяся страна обращает большое внимание развитию сферы образования. Так как благодаря образованию можно добиться определенных высот во многих сферах. Уровень образования сильно зависит от условий, которые созданы в той или иной стране. Если условия достаточные, то и уровень, и показатель образования тоже высокие.

В заключении данной статьи важно отметить, что все эти реформирования свидетельствуют о том, что образование считается очень важной сферой общества и играет огромнейшую роль в социально-культурной жизни Арабской Республики Египет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Образование в Египте. URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/Education_in_Egypt (дата обращения: 14.06.1999).
2. Система высшего профессионального образования в Египте. URL: <http://www.my-volga.ru/content/sistema-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya-v-egipte> (дата обращения 06.12.1999).
3. Особенности системы высшего образования Египта. URL: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/15864/Moxammed_Abdelq_Osobennosti_Sistemyi_VO_Egipta.pdf (дата обращения: 15.09.2010).
4. Issawi Ch. Egypt at mid-century. – London: 1954. – 241 p.
5. Черновская В. В. Египетская интеллигенция в первой половине XX в. (численность, состав, структура и социально-классовое положение). – М.: 1976. – 363 с.